

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MA'NAVIY-MA'RIFIY ISHLAR SAMARADORLIGINI YANADA OSHIRISH VA ISH FAOLIYATINI TIZIMLI TASHKIL ETISH BO'YICHA TAVSIYALAR

M.Z. Fayzullayeva

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255483>

ANNOTATSIYA

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini yanada oshirish va ish faoliyatini tizimli tashkil etish mazmuni, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar yordamida bolaning vatanparvarlik, milliy odoblilik, milliy g'ururlilik, vijdoniylik, ijtimoiy motivlar kompetensiyalari rivojlantirish mazmuni yoritib berildi.

KALIT SO'ZLAR

ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, komil inson, vatanparvarlik, milliy odoblilik, milliy g'ururlilik, vijdoniylik, ijtimoiy motivlar, kompetensiya, ona Vatan, yuksak qadriyat, xalq amaliy san'ati, ishlanmalar.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

М.З. Файзуллаева

Доцент Института переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов дошкольных образовательных организаций

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности духовно-нравственного воспитания и систематизации работы в дошкольных образовательных организациях. Освещается роль духовно-нравственных мероприятий в развитии у детей таких компетенций, как патриотизм, национальная этика, национальное самосознание, совестливость и социальная мотивация.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

духовно-нравственные мероприятия, гармонично развитая личность, патриотизм, национальная этика, национальное самосознание, совестливость, социальная мотивация, компетенция, Родина, высокие ценности, народное декоративно-прикладное искусство, методические разработки.

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF MORAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES AND SYSTEMATIC ORGANIZATION OF WORK IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

M.Z. Fayzullayeva

Associate Professor, Institute for Retraining and Professional Development of Directors and Specialists of Preschool Educational Institutions

ABSTRACT

This article explores the content and structure of organizing moral and educational activities in a systematic manner to enhance their effectiveness in preschool educational institutions. It highlights the role of spiritual and educational events in developing key competencies in children such as patriotism, national etiquette, national pride, conscientiousness, and social motivation. The study emphasizes the importance of cultivating moral values and fostering a sense of devotion to the Motherland through culturally enriched practices and targeted educational strategies.

KEYWORDS

spiritual and educational activities, well-rounded individual, patriotism, national etiquette, national pride, conscientiousness, social motivation, competence, Motherland, core values, folk arts, educational materials.

Kirish.

Maktabgacha ta'lim tizimining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni alohida ahamiyatga ega. Yosh avlod ta'lim-tarbiyasi, kelajak tayanchi bo'lgan bolalarni har tomonlama yetuk va barkamol etib voyaga yetishlari eng oliy maqsadlarimizdan biridir. Mamlakatimizda yosh avlodni komil inson etib tarbiyalashda bosqichma-bosqich va keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Bu yo'lda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar alohida ahamiyatga ega.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni otabobolarimizning ma'naviy va axloqiy yuksak qadriyatlarini e'zozlaydigan qilib tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalasidir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini yanada oshirish va ish faoliyatini tizimli tashkil etishning muhim ahamiyati shundaki, **ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar** bolalarni Vatanga muhabbat, mehnatga, o'z xalqining milliy, tarixiy, madaniy qadriyatlariga, shuningdek, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish ruhida tarbiyalaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar yordamida bolada vatanparvarlik, milliy odob, milliy g'urur, vijdon, ijtimoiy motivlar kabi kompetensiyalari rivojlantiriladi.

Vatanparvarlik kompetensiyalarini shakllantirish - bolalarni milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash: bolalarda tug'ilib o'sgan yurtiga muhabbat hissini uyg'otish, bolalarni o'zi

yashayotgan ko'cha, mahalla, qishloq, tuman va shahar bilan tanishtirish, ularning nomlarini to'g'ri aytishga o'rgatish, bolalarning e'tiborini yashash joyidagi diqqatga sazovor joylar, me'morchilik yodgorliklari, tarixiy obidalar, qadimiy yodgorliklar, zamonaviy inshootlar, baland va ko'rkam binolarga qaratib ularga nisbatan qiziqish uyg'otish, bolalar qalbida o'z Vataniga, xalqiga nisbatan muhabbat va hurmat tuyg'ularini tarkib toptirish, milliy g'ururni tarbiyalash, o'zbek xalqiga xos mehr-oqibat, mehmondo'stlik, mehnatsevarlik fazilatlarini singdirish degani.

Vatanparvarlik kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni bolalarni tariximiz va buyuk Sharq allomalari hayoti va ijodi bilan tanishtirish: Alisher Navoiyning buyuk shoir, mutafakkir olim, davlat arbobi, dono inson bo'lganligi haqida ma'lumot berish. Uning bolalar yoshiga mos odob-ahloq, tarbiyaga oid, ota-onalarga, Vatanga muhabbat hissini uyg'otuvchi asarlari bilan tanishtirish, shuningdek, buyuk insonlar: Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek haqida ilk tushunchalar berish, mashhur sarkardalarga nisbatan qiziqishlarini shakllantirish va rivojlantirish, Zahiriddin Muhammad Boburning podshoh, shoir va buyuk sarkarda bo'lganligi haqida tushuncha berish; Amir Temur mashhur sarkarda, yirik davlat arbobi bo'lganligi haqida ma'lumot berish, O'zbekiston harbiy qo'shinlari va ularning vazifasi, 14-yanvar Vatan himoyachilari bayrami ekanligi haqida tasavvur hosil qilish, bolalarda ona Vatanga muhabbat va uni ko'z qorachig'idek saqlash hissini tarbiyalashga qaratilgandir.

Shuningdek, vatanparvarlik kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuniga bolalarni Vatanimiz bayramlari: 1-sentyabr – Mustaqillik kuni, 1-oktyabr – O‘qituvchilar va murabbiylar kuni, 8-dekabr – O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilingan kun, 1-yanvar – Yangi yil bayrami, 8-mart – Xalqaro xotin-qizlar bayrami, 21-mart – Navro‘z bayrami, 9-may – Xotira va qadrlash kuni haqidagi tasavvurlarini yanada kengaytirish va boyitish, shakl va mazmun jihatdan xilma-xil bo‘lgan bayramlar va sayllarni muntazam ravishda tashkil qilib turish. Masalan, qushlar, gullar bayrami, qovun sayli va b.

Bolalarni o‘zbek xalq amaliy san‘ati, milliy hunarmandchiligidan: zargarlik, zardo‘zlik, misgarlik, ganchkorlik kabilar bilan tanishtirish, xalq ustalari tomonidan tayyorlangan buyumlardagi; kashtachilarning tikkan so‘zanalari, zargarlarning nozik did bilan yasagan taqinchoqlardagi go‘zallikni, ranglar jilosini his qilishga undash. Shu tariqa bola qalbida xalq ijodiyotiga, amaliy san‘at asarlariga nisbatan qiziqish hissini tarkib toptirish kiradi.

Milliy odoblilik kompetensiyalarini rivojlantirishning mazmuni bolalarimizda mehribonlik, mehnatsevarlik, to‘g‘riso‘zlik, rostgo‘ylik, kamtarlik, insofli bo‘lish, tug‘ishganlariga, qarindosh-urug‘lariga, yaqin do‘stlariga nisbatan mehr-muhabbat hislarini tarbiyalashni o‘z ichiga oladi.

Milliy odoblilik insondagi chiroyli fazilatlar sifatida ulug‘langan. Milliy odoblilik dastavval insonning odob-axloqida ko‘rinadi.

Odobli bo‘lishlik – kattalarga salom berish, ota-onaga, buvi-buvajonlar, aka-uka, opa-singillarga hurmat ko‘rsatish, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko‘rsatish, dasturxon atrofida o‘zini tutish odobi, mehmonga borish odobi, mehmon kutish odobi, uy-hovlini tartibga keltirish, bayram arafasida kekxa qariyalar, kasal kishilar holidan xabar olish, qo‘ni-qo‘shnilarni biror yumushiga yordam berish kabi o‘zbek xalqiga xos yaxshi urf-odatlar bilan tanishtirish bosh maqsad qilib olingan bo‘lib, tarbiyachilarga ushbu bayon etilgan ta‘lim-tarbiya mavzularini suhbat, o‘yin, mehnat, sahnalashtirilgan lavhalar shaklida, turli-tuman rasmlar, ertak, rivoyat, hikoyat, maqollardan foydalangan holda ertalabki soatlarda, kechki soatlarda qiziqarli qilib o‘tishlari tavsiya etiladi.

Milliy g‘ururlilik kompetensiyalarini rivojlantirish bolalarni insoniy fazilatlarini uyg‘otish, vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, yurtga sadoqat, zamonamiz milliy qahramonlaridan o‘rnak olishga, ulardan faxrlanishni o‘z ichiga oladi.

Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash. Yosh avlodni ona-Vatanga, ota-bobolar merosi va pand-nasihatlariga sadoqat ruhida tarbiyalash,

ular qalbida milliy g‘urur, fidoiyluk tuyg‘usini shakllantirish maktabgacha yoshdan boshlanadi.

Bolalarga davlatimiz ramzlari - bayrog‘i, gerbi, madhiyasi haqida tushunchalar beriladi. Bunda bolalarga davlat ramzlari O‘zbekiston xalqining shon-sharafi, g‘ururi ekanligi, davlat ramzlarini e‘zozlash, qadrlash, sevish-o‘z qadr-qimmatini, o‘z mamlakatiga va shaxsan o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash ekani tushuntiriladi. Bolalarda davlat ramzlari bo‘lmish bayroq va gerbdagi ifodalarning ma‘nosi tushuntirilib, ramzlarga nisbatan hurmat, faxr tuyg‘usi uyg‘otiladi. Shu maqsadda bolalarga bayroq va gerbdagi ifodalarni har bir tasviri (boshoq, paxta, quyosh, humo qushi, oy, yulduzlar, ranglar) izohlab berilib, ma‘nosi tushuntiriladi. Ramzlar haqida she‘r, hikoya, rivoyatlar aytib beriladi.

Bolalarda maktabgacha ta‘lim tashkilotida Davlat madhiyasini tik turib, o‘ng qo‘l ko‘krakka qo‘yilib tinglash va aytish tarbiyalanadi. Bu eng yaxshi sharqona milliy an‘analarimizning yaqqol namoyonidir. Bu ehtirom Davlat madhiyasiga bo‘lgan hurmatimizdir. Madhiya katta yig‘ilishlarda, uchrashuvlarda tantanali yangrashi haqida qisqacha so‘zlab beriladi. Davlat ramzlarini hurmat qilish, Vatanimizni qanchalik sevishimizni bildirishi bolalarga anglatiladi.

Ona Vatan haqida she‘rlar, rivoyatlar o‘qib berilib Vatanimizning tabiati, insonlari, tinchlik, do‘stlik haqida rasmlar chizdiriladi.

Zamonamiz milliy qahramonlari (*Bahodir Jalolov (boks), Diyora Keldiyorova (dzyudo), taekvondo bo‘yicha chempion Ulug‘bek Rashitov*)ni tanishtirish bilan ham bolalarga sportchilarimizni sport olamida erishayotgan yutuqlari haqida so‘zlab berish bilan bolalarda milliy g‘urur tushunchasi tarbiyalab boriladi.

Bolalarga Bahodir Jalolov - boks bo‘yicha ikki karra jahon chempioni, Xanchjou-2022 yozgi Osiyo va Tokio-2020 yozgi Olimpiya o‘yinlari g‘olibi, uch karra Osiyo chempioni, “Fidokorona xizmatlari uchun” ordeni, “O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan sportchi” hamda “O‘zbekiston iftixori” faxriy unvonlari sohibi; Diyora Keldiyorova (dzyudo) yozgi Olimpiya o‘yinlarida ayollar o‘rtasida birinchi marta chempion bo‘lgan sportchi; Ulug‘bek Rashitov Olimpiya harakati solnomasida taekvondo bo‘yicha eng yosh toifada ikki karra Olimpiya chempioni bo‘lgani, shu paytgacha dunyoda faqat 4 nafar sportchi shunday yuksak sharafiga sazovor bo‘lgani, Ulug‘bek esa beshinchi bo‘lib, ularning safidan munosib va mustahkam joy egallagani haqida tushuncha berish bilan bolalarda zamonamiz milliy qahramonlaridan o‘rnak olishga, ulardan faxrlanishga undaladi.

Vijdoniylik kompetensiyalarini rivojlantirishning mazmuni bolalarimizda

rostgo'ylik, to'g'riso'zlik, kamtarlik, mehribonlik, mehnatsevarlik, barchani teng ko'rishlik, mas'uliyatlilik, o'z tug'ishganlariga, qarindosh-urug'lariga, yaqin do'stlariga nisbatan mehr-muhabbat hislarini tarbiyalashni o'z ichiga oladi.

Rostgo'ylik – bu doimo rost so'zlash. Yolg'on so'zlamaslik, aldamaslik degani. Rostgo'y insonga hamma ishonadi. inson hech qachon yolg'on so'zlamaydi va hech kimni aldamaydi.

Bolalarga rostgo'ylikning atrofdegilar qalbida ishonch, hurmat va e'tiqodni kamol toptirishdagi rolini alohida uqtirish. Rostgo'ylik, halollik haqida maqol va hikoya o'qib berib, uni sharhlash. Birovning haqqiga xiyonat qilmaydigan, o'z mehnati bilan maqsadiga yetadigan to'g'ri, rostgo'y odamlarni halol odamlar deyilishi haqida tushuncha berish.

Kamtarlik – yaxshi odam kamtardir. Kamtar odam o'ziga alohida e'tibor talab qilmaydi. Kerilib, kibr-havoga berilmaydi. Kamtarlik bu odamiylik, ma'naviy poklik degani.

Kamtarlik –xushmuomalalik, do'stlari va umuman o'zgalarning qadriga yetishlik, hurmat qila olishlik demakdir.

Bolalarga kamtarlikni «Terak va majnuntol» masalini o'qib berish bilan tushuntirish mumkin.

Mehnatsevarlik – bu bolalarni kattalarga sidqidildan yordam berish, o'zi qilgan ishning boshqalarga foydasi borligini bilishga, boshlagan ishini oxiriga yetkazib, hammaga yoqadigan bo'lishga undash. Bolalarda o'z mehnatining natijasidan quvonish hissini shakllantirish, mehnatsevarlikni tarbiyalash, qiz bolalarni ota-onasiga uy ishlariga yordam berishga odatlantirish, o'g'il bolalarga dadalariga yordamchi ekanini, oilada og'ir ishlarni o'g'il bolalar bajarish kerakligi haqida tushuncha berish orqali mehnatsevarlikni tarbiyalash.

Barchani teng ko'rishlik – bu o'z guruhidagi bolalar bilan ahil bo'lib, hamjihatlikda qiz, o'g'il bolalarning birgalikdagi o'ynashi, o'zaro yordam berishi va ko'maklashishi degani. Mazkur mavzuni mazmunli rasmlar orqali izohlash bilan bolalarning bir-biriga mehribon, ahil, g'amho'r bo'lishlariga undaladi.

Mas'uliyatlilik – bu bolaning o'ziga yuklatilgan vazifaga ma'suliyat bilan yondashish, boshlagan ishini oxiriga yetkazish, doimo mas'uliyatlilikni tushunish, his qilish, bajarayotgan ishlariga mas'uliyatli munosabatda bo'lish, bolaning

o'zining hatti-harakatlariga nisbatan ma'suliyatni his qilishni: ota-onalarga berilayotgan oddiy ko'maklarni oxirigacha bajarish, kattalar oldida o'z ishlari natijasi uchun mas'uliyat hissini sezish, bolalar mehnat qilayotganlarida mas'uliyat bilan yondashish, bolalarda ishlatayotgan buyumni, mehnat qurollarini isrof qilmaslik, uni qadrlash, rejalilik mas'uliyati ko'nikmasini shakllantirish, bolalarni ota-onasiga sidqidildan yordam berishga odatlanish degani.

Ijtimoiy motivlarni rivojlantirish bolalarni kundalik turmushda xavfsizlik qoidalarini o'rgatish, nutq madaniyatini rivojlantirish, atrof muhit ozodaligi, shaxsiy gigiyena, tabiatni asrab-avaylashga qaratilgan ekologik tarbiyani o'z ichiga oladi.

**Oy: May. Mavzu: Asboblar va anjomlar
1-hafta. Men va mening uyim. Xotira kuni
Mavzu: “9-may- Xotira va Qadrlash kuni”
suhbat**

Maqsad:

Milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Bolalarni milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Xotira va Qadrlash kuni eng muqaddas kun hisoblanishi, bu kun kimdir urushdan qaytmagan yaqinlarini eslasa, kimdir qarindoshlari qabrini ziyorat qilishi, kimdir nuroniy ota-onasini, buvi, buvalaridan xabar olishi, ularning ko'nglini ko'tarib qadrlash kuni ekani haqida tushuncha berish.

Hissiyotlar va ularni boshqarish: Faxriylar bilan uchrashganda quvonish, ulardan faxrlanish, ularga samimiy munosabat bo'lishlikni tarbiyalash.

Bolalarning faxriylarni o'z qo'llari bilan tayyorlagan sovg'alari bilan tabriklashlarini rag'batlantirish.

“Nutq va til”:

Bolalarga “Xotira va Qadrlash kuni” haqidagi suhbat davomida muloqotga kirishishlariga imkoniyat berish.

So'zlayotganda so'zlarni grammatik jihatdan to'g'ri tuzish, shoshilmay, yetarlicha baland ovozda gapirish ko'nikmalarini shakllantirish.

Intellektual-bilish malakalari

Bolalarning “9-may - Xotira va Qadrlash kuni” bayram sifatida nishonlanadigan kun ekani haqidagi tasavvurlarini kengaytirish.

Kerakli jihozlar: “9-may - Xotira va Qadrlash kuni” mavzusida rasmlar.

Ta’limiy faoliyatning borishi:

Tarbiyachi bolalarga “9-may - Xotira va Qadrlash kuni” haqida gapirib suhbatni boshlaydi.

1. “9-may- Xotira va Qadrlash kuni” mavzusidagi suratni ko‘rib chiqish.
2. Surat mazmuni asosida savol-javob o‘tkazish.
3. “9-may - Xotira va Qadrlash kuni” mavzusidagi bolalar hikoyalari tinglash va rag‘batlantirish.
4. Bolalar tarbiyachining savollari bo‘yicha yoki suratlarga qarab “9-may- Xotira va Qadrlash kuni” mavzusida hikoya tuzadilar.
5. Jismoniy daqiqa.

Qo‘shimcha qism: she‘r aytish.

Alohida e‘tibor qaratish: So‘zlayotganlarida so‘zlarni grammatik jihatdan to‘g‘ri tuzish.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi O‘RQ 595-sonli Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida” 2024-yil 30-sentabrdagi PF-152-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirining 2024-yil 8-noyabrdagi “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida malaka oshirishning “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to‘g‘risida”gi 362-sonli buyrug‘i.
4. O‘zbekiston Respublikasining maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi (2-nashr), 2022-yil.
5. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida malaka oshirishning “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” o‘quv qo‘llanmasi, 2024-yil.